

Enfoques, modelos y líneas emergentes en educación patrimonial: hacia una educación de calidad a través de las artes

 Carmen Gómez-Redondo²

¹ Universidad de Valladolid, España. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Facultad de Educación y Trabajo Social. Paseo de Belén 1, 47011 Valladolid, España. ² Universidad de Valladolid, España. Facultad de Educación, Segovia, España.

Autor para correspondência/Author for correspondence: sofíavictoria.marin@uva.es

RESUMEN. Los últimos cambios paradigmáticos en la didáctica del patrimonio apuntan a la necesidad de la participación y la experiencia subjetiva en los diseños educativos y, desde los últimos años, han aparecido diversas investigaciones que apelan a la educación plástica y visual y su expresión como herramientas para la mediación entre las personas y el patrimonio. Se pretende analizar la producción académica sobre educación patrimonial a través de las TPV (técnicas plásticas y visuales) en revistas de las bases de datos de la Web Of Science Core Collection (WOS) en los últimos 10 años (2010-2020). Se realizaron búsquedas y análisis bibliográficos a través de análisis de indicadores de alto impacto, efectuando búsquedas microespecializadas en WOS. Se aplicaron técnicas bibliométricas para identificar las principales líneas de investigación, temáticas y TPV utilizadas. Los datos se procesaron con VOSviewer y un análisis cualitativo en profundidad. En relación con los resultados se han podido observar cuatro enfoques un primer enfoque centrado en la comunicación del patrimonio, un segundo enfoque centrado en el uso de técnicas plásticas como forma de expresión, un tercer enfoque centrado en el uso de las TIC como herramienta educativa y un cuarto enfoque centrado en la relación experiencial con el entorno.

Palabras clave: educación patrimonial, técnicas de expresión plástica y visual, modelos educativos, análisis bibliométrico.

Emerging approaches, models and lines on heritage education: towards a quality education through arts

ABSTRACT. The latest paradigm shifts in heritage didactics focuses to the need of participation and subjective experience in educational designs and, during the last years, several researches have arisen around plastic and visual education and its use as tools for mediation between people and heritage. The aim of this article is to analyze the academic production on heritage education through PVT (plastic and visual techniques) in journals of the Web of Science Core Collection (WOS) databases in the last 10 years (2010-2020). Bibliographic searches and analyses were performed through high-impact indicator analysis, making microspecialized searches in WOS. Bibliometric techniques were applied to identify the main lines of research, topics and PVT. The data were processed with VOSviewer and an in-depth qualitative analysis. In relation to the results, four approaches have been observed: a first approach focused on the communication of heritage, a second one focused on the use of plastic techniques as a form of expression, a third one focused on the use of ICT as an educational tool, and a fourth one focused on the experiential relationship with the environment.

Keywords: heritage education, plastic and visual expression techniques, educational models, bibliometric analysis.

Enfoques, modelos e linhas emergentes na educação patrimonial: para uma educação de qualidade por meio das artes

RESUMO. As últimas mudanças paradigmáticas na educação patrimonial apontam para a necessidade de participação e experiência subjetiva em projetos educativos e, nos últimos anos, surgiram vários estudos de investigação que apelam à educação visual e plástica e à sua expressão como instrumentos de mediação entre as pessoas e o património. O objetivo é analisar a produção académica sobre educação patrimonial através do TPV (técnicas plásticas e visuais) em revistas das bases de dados da coleção Web of Science Core (WOS) nos últimos 10 anos (2010-2020). As pesquisas e análises bibliográficas foram realizadas através da análise de indicadores de alto impacto, realizando pesquisas microespecializadas no WOS. Foram aplicadas técnicas bibliométricas para identificar as principais linhas de investigação, tópicos e TPV utilizados. Os dados foram processados com o VOSviewer e uma análise qualitativa aprofundada. Em relação aos resultados, foram observadas quatro abordagens: uma primeira abordagem centrada na comunicação do património, uma segunda abordagem centrada na utilização de técnicas plásticas como forma de expressão, uma terceira centrada na utilização das TIC como instrumento educativo e uma quarta centrada na relação experimental com o ambiente.

Palavras-chave: educação patrimonial, técnicas de expressão plástica e visual, modelos educativos, análise bibliométrica.

Introducción

La educación es una acción clave para la protección y salvaguardia sostenible del patrimonio, sin embargo, una acción educativa desde la perspectiva patrimonial va mucho más allá de la simple transmisión de contenidos, pretende un intercambio de significados con el patrimonio, un crecimiento social y cultural y por tanto requiere de una acción educativa de calidad centrada en la experiencia y la participación (Calaf, 2009). Ante esta perspectiva, se hace necesario repensar el patrimonio y la educación patrimonial como herramienta y no únicamente como objetivo, para así llegar a la denominada educación de calidad, que no debe confundirse con calidad educativa (Reyes et al., 2016):

Una educación de calidad debe contribuir a formar un ser humano de calidad, para una sociedad de calidad, en la cual sus miembros gocen de una vida de calidad. Esto implica una educación que, al plegarse a la calidad, como cualidad, se aviene al propósito de la búsqueda de un mejor estatus de vida para aquellos a quienes cobija ...

La educación de la que hablamos viene promovida por el deseo de seres humanos de alcanzar una vida más plena, a través del desarrollo de nuestras potencialidades y capacidades. ...

Pero ¿qué ocurre cuando lo que se “sustantiva”, el término principal de la oración es la *calidad*, y la educación se relega a una segunda instancia “semántica” en la cual

representa aquello hacia lo que se dirige la “nominación” esencial? El sentido es radicalmente distinto. ... La educación deja de parecerse a un servicio público amparado por el Estado y empieza a asemejarse más a una “mercancía” típica del comercio privado, a la que aplican normas de calidad. Aquí también adquiere la estructura de una dinámica “compleja” (por la cantidad de factores y procesos involucrados), pero más inclinada a lo “complicado” y altamente diferenciadora, donde los procesos docentes van por un lado y los de gestión y administración y los de generación de conocimiento y proyección social van por otro. (pp. 258-260).

Al hablar de una educación de calidad no nos referimos, por tanto, a un proceso de transmisión de conocimiento, sino de una experiencia (Dewey, 2008). La diferencia radica en las características que el autor atribuye a una experiencia: a) relación entre las partes (estética), que en el contexto educativo lo marca el propio diseño educativo, es decir, el carácter educativo y programado de una acción docente es lo que atribuye coherencia a la experiencia, b) finalidad, que en el caso de la educación patrimonial resulta la patrimonialización del elemento y c) la acción, que finalmente, debe estar asociada a una emoción pero además debe tener en cuenta que hacer y padecer deben estar unidos para formar la experiencia, por tanto no basta con observar, sentir, escuchar, oler, etc. sino que también es necesario modelar, amasar, construir,

hundir, etc. Por tanto, no tememos afirmar que la acción educativa para generar experiencias, para permear realmente en los procesos de patrimonialización e identidad debe pasar necesariamente por la sensorialidad y la experiencia propia. Desde nuestro punto de vista, los procesos artísticos (explorativos, expresivos, comunicativos, creativos...) no solo son aplicables para comprender el arte, sino para comprender cualquier manifestación natural y cultural, así pues, entendemos que se puede patrimonializar cierto ecosistema, un invento o un monumento a través de la práctica artística. E incluso, siendo más atrevidos, creemos que las intervenciones realizadas desde lo artístico suman un plus en los procesos de patrimonialización.

Esto nos lleva a la necesidad de la expresión, en este caso plástica, en la acción educativa patrimonial, planteando no solo un entorno propicio para la experiencia (Dewey, 2008), sino también una metáfora de los procesos de patrimonialización e identidad que ocurren en la acción educativa (Gómez-Redondo & Borghi, 2021):

La metáfora y el proceso creativo en sí nos permiten visibilizar y compartir estos procesos, ser conscientes de los cambios que ocurren a nivel subjetivo y permitir un diálogo en torno a esto, ayudando así a la empatía, como sentimiento

fundamental en la creación de identidades colectivas (p. 191).

En línea con esto, la definición de los procesos creativos en base a los vínculos y las relaciones entre bienes y personas revierten en el propio sujeto y en sus esquemas identitarios y subjetivos, formulando una visión de la educación artística desde una perspectiva patrimonial, donde el vínculo funciona como desencadenante de aprendizajes, constituyendo un modelo educativo en sí mismo (Marín-Cepeda, 2017, 2021). Así pues, el empleo de técnicas artísticas en la educación patrimonial no solo aumenta el aprendizaje permanente (Turtkan, 2019), sino que, además, permite conectar lo subjetivo con la práctica educativa:

La educación Artística va más allá de la ejecución de técnicas, permite la expresión, la aportación de la propia mirada y la proyección de lo subjetivo, por tanto, permite una mayor subjetivación del patrimonio. A través de la creación de una obra subjetivas creamos significados subjetivos para el patrimonio, llegamos a la apropiación simbólica (Fontal, 2008). El arte nos abre un canal, el incluso una autopista desde el patrimonio a la persona (Gómez-Redondo & Borghi, 2021, p. 191).

Objetivos y método

El objetivo de esta investigación es analizar las publicaciones de alto impacto en el periodo 2010-2020 sobre la

educación patrimonial a través de la expresión plástica y visual, en las bases de datos de la *Web of Science Core Collection* (WOS). Los análisis profundizan en el impacto, los modelos y las líneas emergentes. Con ello, respondemos a las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuál es la producción científica indexada en WOS en torno a la educación patrimonial a través de la educación artística, plástica y visual?
2. ¿En qué países se desarrollan las investigaciones localizadas?, ¿en qué revistas se publican?, ¿en qué áreas?, ¿cuál es su impacto y quiénes son los autores o grupos de investigación referentes?
3. ¿Cuáles son las líneas temáticas que abordan?, ¿cuáles son sus métodos y modelos?
4. ¿Cómo contribuyen a la calidad de la educación patrimonial?

Descripción de la muestra

Se definió el periodo 2010-2020 como franja de búsqueda para conocer la producción científica de alto impacto más reciente en la disciplina. Se aplicaron

búsquedas microespecializadas en las bases de datos WOS:

- Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded)
- Social Sciences Citation Index (SSCI)
- Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
- Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Los descriptores de búsqueda giran en torno a 4 ejes: “heritage”, “education”, “arts/artistic” y “techniques/artistic techniques”, adecuados a la temática y objetivos del estudio. A partir de las combinaciones entre los descriptores, se aplicaron búsquedas sistemáticas en las bases de datos, lo que permitió exportar un total de 433 publicaciones.

Estas fueron filtradas de acuerdo a su concordancia con el tema de estudio. Este filtrado arrojó un resultado de 58 documentos que, una vez exportados al gestor de referencias *EndNote* y aplicada la eliminación de duplicados, resultó en una muestra total de 55 documentos, de los cuales el 98.182% son artículos y un 1.818% *book review* (tabla 1).

Tabla 1- Proceso de filtrado muestral y resumen de resultados básicos. Fuente: adaptación de Rodríguez-Medina, et al., (2020).

Proceso de búsquedas en WOS y filtrado de resultados (2010-2020)	
Resultados totales	433
Filtrado de adecuación temática	58

Eliminación de duplicados (Endnote)	55
Media de citas por documento	3,05
Suma de citas totales	168

Fuente: Elaboración propia.

Fases

El análisis de los datos se estructuró en 3 fases:

- **Fase I.** Búsquedas en WOS. Introducción de descriptores y combinaciones. Se exportaron los resultados a *EndNote* y después a *Refman* (RIS).
- **Fase II.** *VOSviewer*. En la segunda fase se sometieron a análisis y visualización de redes los datos obtenidos, a través de los análisis de ítems con *VOSviewer*.
- **Fase III.** En la tercera fase se realizaron análisis descriptivos para analizar la evolución de las publicaciones detectadas, sus líneas temáticas, procedencia, países de publicación y autores referentes.

Técnicas de análisis de datos

Se ha desarrollado un análisis bibliográfico a través de un mapeo científico, aplicando la metodología desarrollada por Rodríguez-Medina et al. (2020) a partir de Börner, Chen y Boyack (2003) y Börner y Polley (2014).

Siguiendo con los autores, en este método se aplican tres técnicas bibliométricas:

- Visualización de similitudes (Van Eck y Waltman, 2010).
- Evolución y mapeo temático (Cobo et al., 2011).
- Técnica visual analytics (Chen, Ibewke y Hou, 2010).

En el procesamiento cuantitativo de los datos se aplicó el software *VOSviewer* (Van Eck & Waltman, 2013). Este programa permite procesar los datos y visualizar las redes bibliométricas en función de diversos parámetros, como la frecuencia de ocurrencias y co-ocurrencias y similitudes a partir de clusters, ítems y relaciones.

Resultados

A continuación, en la presentación de los resultados y análisis de datos seguimos un esquema similar al planteado por Rodríguez-Medina et al. (2020).

Evolución de la investigación en educación patrimonial a partir de las artes

Los documentos se encuadran en 19 categorías dentro de la clasificación WOS

(tabla 2). Encontramos que un 29.091% de los documentos se publicaron en revistas de la categoría “Humanities Multidisciplinary”, seguida de “Education and Educational Research” (27.273%) y

“Art” (20.0%). La temática objeto de nuestro estudio es principalmente abordada desde las humanidades, la educación y las artes.

Tabla 2 - Reparto de la muestra en las categorías de la Web of Science.

Web of Science Categories	%
Humanities Multidisciplinary	29.091
Education Educational Research	27.273
Art	20.0
Social Sciences Interdisciplinary	5.455
Communication	3.636
Folklore	3.636

Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a las publicaciones localizadas por año, apreciamos un incremento significativo en la producción en la educación patrimonial a partir de las artes y las técnicas plásticas y visuales entre 2018 y 2020 (39 artículos). Entre los años 2016 y 2018 el número de publicaciones se mantuvo estable (5 a 7

publicaciones por año). En cambio, desde 2011 a 2013 no se localizaron publicaciones relacionadas con la temática. Una de las causas del incremento es la incorporación de la base de datos ESCI a partir de 2015 (tabla 3 y gráfico 1).

Tabla 3 - Agrupación de la muestra localizada por año de publicación.

Publication years	Nº publications
2020	24
2019	10
2018	5
2017	5
2016	7
2015	2
2014	1
2011-2013	0
2010	1

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Revistas, instituciones y autores con más producción

En la tabla 4 se recogen las revistas con mayor número de artículos de la muestra seleccionada.

Tabla 4 - Revistas con mayor número de artículos de educación patrimonial a través de las artes.

Source titles	% of 55
Arte, individuo y sociedad	10.909
Artnodes	3.636
International Journal of Art Design Education	3.636
International Journal of Education through Art	3.636
Tercio creciente	3.636

Fuente: Elaboración propia.

Las publicaciones se localizan en un total de 67 instituciones/grupos de investigación/universidades. El gráfico 2 muestra las instituciones con mayor presencia en los artículos localizados. Cabe destacar la Universidad de Valladolid (18.182%) y la Universidad de Valencia

(5.455%). Las siguientes con mayor presencia en un mismo porcentaje (3.636) son la Universidad de Extremadura, U. Huelva, U. País Vasco, U. Granada, U. Helsinki, U. Murcia y U. Zaragoza.

Gráfico 2 - Instituciones con mayor producción.

Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a los países de procedencia de los autores, el gráfico 3 nos muestra los países con más porcentaje de la muestra seleccionada. Destaca España por el alto porcentaje de artículos (49.091%),

que alcanza casi la mitad de la muestra. Le sigue Brasil, Finlandia, Italia y Turquía con un porcentaje menor (7.273), y Francia (5.455) y Australia (1.818).

Gráfico 3 - Porcentaje de artículos por países.

Fuente: Elaboración propia.

De los documentos localizados, los más citados fueron seis (tabla 5). Posteriormente, los analizamos en

profundidad para detectar las metodologías, modelos y técnicas artísticas aplicadas.

Tabla 5 - Relación de documentos con mayor número de citas.

TÍTULO	AUTORES	REVISTA	Nº DE CITAS
A Survey of Augmented, Virtual, and Mixed Reality for Cultural Heritage	Bekele, Mafkereseb Kassahun; Pierdicca, Roberto; Emanuele; Malinverni, Eva Savina; Gain, James	ACM JOURNAL ON COMPUTING AND CULTURAL HERITAGE	81
Heritage through Arts Education in Primary Stage	Fontal-Merillas, Olaia	ARTE INDIVIDUO Y SOCIEDAD	15
Intangible Cultural Heritage: Towards collaborative planning of educational interventions	Ott, Michela; Dagnino, Francesca Maria; Pozzi, Francesca	COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR	11
Film Education: Memory and Heritage	Clarembeaux, Michel	COMUNICAR	9
Heritage Nodes. Analysis of personal heritage links	Fontal-Merillas, Olaia; Marin-Cepeda, Sofia	ARTE INDIVIDUO Y SOCIEDAD	8
Field Trip to a Historic House Museum with Preschoolers: Stories and Crafts as Tools for Cultural Heritage Education	Aerila, Juli-Anna; Ronkko, Marja-Leena; Gronman, Satu	VISITOR STUDIES	6

Análisis de palabras clave

En total las 55 publicaciones describen 222 keywords. Aplicamos el análisis de co-ocurrencia con *VOSviewer*. Se detecta un total de 30 palabras clave por su frecuencia y conexiones (gráfico 5). Destacan las palabras clave “Education”, “Heritage”, “Art”, “Educational research”, “heritage education”, “Arts & humanities”, “cultural heritage”, “identity”, entre otras. Como vemos, estas palabras hacen

referencia al patrimonio, la educación, las artes y la identidad. Entre las palabras referidas a las artes y las técnicas plásticas y visuales, encontramos “art”, “ICT”, “contemporary art”, “crafts”, “augmented reality” y “virtual reality”. En relación con las metodologías, encontramos “Educational research”, “action research”, “collaboration”, “communication”. Los datos del gráfico se clasifican en 7 clusters que se relacionan a través de 147 links (total link strength 242).

Gráfico 5 - Mapa de co-ocurrencias de las palabras clave con VOSviewer.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6 - Tabla de co-ocurrencias de las palabras clave.

Keyword	Occurrences	Total link strength
Education	15	45
Heritage	15	44
Art	14	40
Education & educational research	15	39
Heritage education	11	35
Arts & humanities	16	34
Cultural heritage	14	34
Identity	7	27
Art education	5	15
Culture	5	13
Research	4	13
Museum	3	11
Primary education	3	11
ICT	2	10
Links	2	10
University	3	10
Action research	2	9
Contemporary art	2	9
Museum education	3	9
Arts education	2	8
Collective memory	2	8
Collaboration	3	7
Crafts	2	7
Perceptions	2	7
Augmented reality	2	6
Cultural	2	6
Social sciences	5	5
Communication	2	4
Teacher training	2	4
Virtual reality	2	4

Fuente: Elaboración propia.

Sometemos a un análisis cualitativo las 222 keywords de la muestra. Recogemos, a continuación, las palabras clave detectadas en los títulos y abstract de las publicaciones relacionadas con las TPV. Siguiendo el parámetro de co-ocurrencia se seleccionaron 28 ítems, organizados en 4 clusters y 21 links (total strength 15.00) (gráfico 6). Los items son: ICT, augmented reality, contemporary art, crafts, virtual reality, activities with

images, creative analysis, interactive digital storytelling, mobile art publications, music, performative perspective, theater, prhot essay, visual narratives, drawing, installation, art activities, computer, creative drama, film/radio/television, fine arts, mixed reality, mobile learning in visual arts, narratives, drama, virtual environment, art therapy, wall paintings (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Palabras clave relacionadas con técnicas artísticas en VOSviewer.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, sometemos la muestra a un análisis de co-ocurrencias en los campos “resumen” y “título”, obteniendo una matriz de co-ocurrencias donde se encontraron 149 enlaces a través del algoritmo de agrupamiento de VOSviewer

de conteo binario. Las palabras se seleccionaron con una frecuencia igual o superior a 5, lo que arrojó un resultado de 38 ítems sometidos a un filtrado intencional, obteniendo 20 ítems agrupados en 3 clúster (total link strength: 312). El

color de los nodos y enlaces representa el clúster o grupo asignado por el algoritmo del programa (Gráfico 7). Los ítems más frecuentes relacionados con nuestro objeto de estudio fueron: “museum”,

“experience”, “identity”, “activity”, “technique”, “idea”, “creation”, “tool”, “technology”, entre otros.

Gráfico 7 - Matriz de co-ocurrencias de ítems más frecuentes en los campos “Título” y “Abstract”.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

El análisis cualitativo en profundidad de los documentos seleccionados nos permite esbozar diversos enfoques que enmarcan las líneas de indagación más recientes en torno a la educación patrimonial a partir de las técnicas plásticas y visuales:

- **Enfoque basado en el lenguaje visual/audiovisual:** La idea de reinterpretar el patrimonio a través de la mirada es una idea que permanece latente

en todo proceso de interpretación. Así pues, este enfoque se centra en el proceso de comunicación que permite el entorno artístico, es decir, se centra en las historias que se pueden narrar a través del lenguaje visual y audiovisual.

El arte nos permite mirar a través de otros ojos, y esto sin lugar a dudas nos descubre elementos o fenómenos que antes no habíamos visto. Lo que me gustaría mostrar a través de esta exposición textual es que la práctica artística es en sí una estrategia de exploración, una herramienta en la aventura fenomenológica de la vida, un útil de visión y percepción que va

más allá de lo visual. (Perales, 2015, p. 81).

Así pues, en los artículos analizados el cine aparece como el arte de la memoria y se propone la producción de vídeos para abordar la memoria individual y/o colectiva. Aparece no solo la idea de interpretar y generar una vinculación con lo observado, sino también la idea de narración digital interactiva/narrativas visuales del patrimonio. De manera general se emplean estos elementos para la creación de narraciones visuales, la generación de microhistorias que vinculan el elemento con las características peculiares de cada participante. Por tanto, la fotografía o la narrativa audiovisual no se proponen como un mero elemento de documentación, sino como la historia de un vínculo.

La fotografía estereoscópica, por su fácil creación y manejo, puede ser una herramienta de interés en ese avance pues posibilita conocer el pasado de una manera comprensible, crítica y sensorial. ...Por medio de la inmersión virtual se consiguen resultados óptimos en el trabajo con el patrimonio y se desarrolla el trabajo sobre contenidos curriculares de forma novedosa y creativa (Ferrer-Peris & Colomer-Rubio, 2019).

Este enfoque de visibilización de los vínculos identitarios a través de las artes plásticas ha sido ampliamente abordado por otros autores, llegando a definir

modelos educativos basados en la materialización creativa de vínculos (Marín-Cepeda 2017 y 2021).

Estos autores marcan dos principales usos del lenguaje visual, por un lado, el uso del lenguaje visual como medio para la comunicación con el público participante, que es la gran estrategia comunicativa en la que se centran los entornos virtuales y las TIC. Pero aparece otro lado, que es realmente interesante para esta aportación, es el uso de los lenguajes visuales y audiovisuales como medio para la comunicación desde los participantes, es decir, como herramienta de aprendizaje a través de la experimentación y la participación directa. Dentro de este enfoque se pueden encontrar algunas de las publicaciones analizadas como Alonso-Sanz (2018) con la propuesta de narrativas visuales en Eslovenia; Clarembeaux (2010) con la creación de películas para unir memoria y patrimonio; Dilli, Mamur y Saribas (2017) quienes proponen la creación de imágenes para la interpretación de los espacios de la ciudad o Gutiérrez (2012) quien propone una conexión entre la educación artística y el patrimonio desde una perspectiva comunicativa.

- **Enfoque basado en las técnicas plásticas:** Complementariamente al anterior enfoque aparece una acción educativa basada en las técnicas,

entendiendo, por ejemplo, las artesanías como técnica artística y como testimonio patrimonial. Es decir, nos acercan al conocimiento de técnicas y destrezas tradicionales y a su forma de ejecución. Este enfoque nos permite acercarnos al uso de las distintas técnicas plásticas y del artefacto artístico producido por los propios participantes como elaboraciones a partir del patrimonio personal, conocimiento del entorno, la memoria, los recuerdos. En este caso el artefacto podría llegar a ser una metáfora del propio proceso de patrimonialización:

La metáfora y el proceso creativo en sí nos permiten visibilizar y compartir estos procesos, ser conscientes de los cambios que ocurren a nivel subjetivo y permitir un *di logo* en torno a esto, ayudando así a la empatía, como sentimiento fundamental en la creación de identidades colectivas (Gómez-Redondo & Borghi, 2021, p. 191).

Esto además nos puede llevar un paso más allá, es decir, a la generación de nuevos patrimonios a partir de los propios artefactos artísticos elaborados por los participantes.

La concienciación en torno al concepto de obra o creación artística como patrimonio, de forma que la puesta en valor inicial añade un valor más: el niño como agente sobre la obra. Al tomar consciencia de que la obra le pertenece, la desarrolla y gestiona para su conservación porque tiene un valor simbólico para él

(Fontal, Gómez-Redondo & Pérez, 2015, p.154).

Además.

Tomando el valor identitario de la obra [en tanto en cuanto es una expresión de la subjetividad de cada persona], el niño genera vínculos internos/externos para la formación de la realidad, comienza a construirse en relación con el entorno y toma consciencia de su propia autoconstrucción. (Fontal, Gómez-Redondo & Pérez, 2015, p. 157).

Así pues, este enfoque tiene una doble vertiente, por un lado, una vertiente centrada en el aprendizaje de técnicas artesanales, tomando así el proceso de ejecución como un saber patrimonial a transmitir y otra vertiente centrada en el uso de las técnicas plásticas como herramienta educativa para la patrimonialización del entorno. Este enfoque es el que se plantea en algunas de las publicaciones analizadas como: Kokko y Dillon (2016) que se centran en las técnicas plásticas y el patrimonio en la formación de los docentes; Aerila, Ronkko y Gronman (2016) que emplean la creación de historias y las técnicas plásticas para infantes en un museo de historia o Gómez-Redondo, Valle y Fontal (2020) que plantean un estudio sobre el empleo de las técnicas artísticas en los diseños de Educación Patrimonial.

- **Enfoque a partir de los entornos virtuales:** En la actualidad, uno de los

enfoques con más expansión en la educación patrimonial es la aplicación de las TIC como técnica expresiva para abordar contenidos patrimoniales.

Las ventajas que el mobile learning puede ofrecer en entornos patrimoniales son importantes desde varios puntos de vista (Tabla 2), pero una de las opciones más claras que ha ofrecido esta tecnología ha sido la posibilidad de ampliar los espacios del museo (Vavoula, 2005). Así, comienzan a aparecer proyectos en espacios exteriores, dando lugar a una interpretación contextualizada del patrimonio ... Otra opción que ofrecen estos aparatos es su utilización como soporte para recopilar información y manipularla, dando lugar al desarrollo de trabajos de indagación basados en el método científico ... Por último, entre las últimas propuestas, cabe destacar la presencia de algunos proyectos que favorecen el papel activo de los usuarios en cuanto a la construcción de conocimiento. (Vicent, Rivero & Feliú, 2015, p. 95).

La aplicación de las TIC en la Educación Patrimonial permite en la actualidad una gran diversidad de usos, en parte debido a que dentro de las TIC se aglomeran una cantidad muy diversa de herramientas. Estas pueden ir desde la recreación de espacios, o la aportación de información complementaria a la visible a la creación de materiales propios o la generación colectiva de conocimiento a través de las redes sociales. Esta amplitud de propuestas requiere de una muy diversa implicación del participante, resultado aquí

de especial interés aquellas que requieren mayor implicación creativa de los participantes, como pueden ser las propuestas lanzadas en redes sociales:

La web 2.0 se caracteriza por la creación social de espacios on-line. Es decir, denominamos 2.0 a aquellos espacios de Internet que propician la participación social masiva, de manera que son los propios visitantes de la página quienes construyen total o parcialmente sus contenidos a través de la interacción social: los blogs al permitir el flujo de comentarios de los lectores, las redes sociales (Facebook, Twitter...), canales de vídeo (YouTube, etc.), o plataformas que muestran mundos virtuales (OpenSimulator o Second life), son ejemplos de ello (Vicent, Rivero & Feliú, 2015, p. 90).

Encontramos, además, una línea de investigación centrada trabajos en torno a la gamificación, la aplicación de videojuegos, aplicaciones móviles y entornos virtuales de aprendizaje basados en el juego para abordar contenidos propios de la educación patrimonial.

Centrándonos en el caso de la enseñanza de la historia, el videojuego se puede configurar como un laboratorio de experimentación, en el que el alumnado puede trabajar e interactuar virtualmente con el conocimiento sociohistórico y con el patrimonio (Cuenca, 2006). De esta manera, el potencial didáctico del videojuego se multiplica, ya que las posibilidades de dinamización del alumnado conllevan una enorme motivación y permiten la participación directa en el descubrimiento de la historia y el

establecimiento de hipótesis para trabajar a partir de ellas. Si a ello le unimos el tratamiento a partir de problemas socialmente relevantes y una selección de contenidos vinculados a estos problemas el planteamiento innovador es evidente, sólo sería necesario el proceso de investigación que constatará científicamente la eficiencia didáctica del recurso y de la perspectiva desde la que se trabaja con él (Cuenca & Jiménez-Palacios, 2018, p. 47).

En este enfoque se pueden inscribir los resultados arrojados desde Rizviic et. al. (2019) que se centra en la creación de storytelling digitales sobre el patrimonio; Ott, Dagnino y Pozzi (2015), con la creación de un video game sobre el patrimonio de Oporto.

- **Enfoque a partir del cuerpo y el entorno:** Finalmente encontramos un cuarto enfoque que centra su interés en los procesos creativos que implican el propio cuerpo y el entorno en la percepción e interpretación del patrimonio.

Hablamos, por tanto, de experiencias en las que el cuerpo y las técnicas expresivas y narrativas se mezclan para experimentar y sensorializar el patrimonio. Algunas de estas técnicas empleadas son performance, el body art, la dramatización, el teatro o las técnicas narrativas. Como explica Semedo (2015):

Trabajando en estas intersecciones - que incluyen objetos y mediación-, los espacios de aprendizaje a los que se aspira, por lo tanto, son de construcción de significado personal

e incluyen actividades que se basan en el pensamiento crítico y en la automotivación. Es decir, se espera que a lo largo de este proceso los estudiantes creen un significado personal de sus propias experiencias, de las relaciones con experiencias del pasado y con sus propios valores y motivaciones. ... Se incluye, se reclama, se integra la emoción como una forma de conocimiento, en un intento por superar la oposición diametral entre el intelecto y la emoción. Se integra el cuerpo y la mente o, al menos, se reconoce el carácter corporal del pensamiento como proceso físico y social. El supuesto dualismo entre el sujeto y el objeto es así mitigado (pp. 134-135).

Así pues, la implicación del cuerpo, de la emoción y de la propia experiencia, generan aprendizajes significativos en el proceso de patrimonialización.

Otro ámbito de aplicación es el que integra la Educación patrimonial a través de la experiencia estética y artística en diálogo con el espacio, como es la instalación, que permite la conexión entre espacio, ficción artística, sociedad e historia.

Finalmente, también dentro de este último enfoque no se pueden desoir las propuestas que vinculan el patrimonio cultural y natural a través de procesos artísticos productivos, que buscan la interpretación, la pertenencia y el cuidado de este tipo de entorno más naturales. A este tipo de enfoque pertenecen publicaciones como Duzgun y Gunay (2020) centrada en el teatro como medio

para la transmisión del patrimonio; Kilicaslan y Aktumsek (2020) con un proyecto más centrado en el drama; finalmente, por su parte, Marañón (2018) emplea la instalación para detonar procesos de identización en torno al patrimonio vitivinícola en la Rioja (España).

Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo pretendía analizar las publicaciones de alto impacto en la última década en torno al uso de la Expresión Plástica y Visual en la Educación Patrimonial. En relación con los resultados cuantitativos, a nuestro criterio, no parece desdeñable el número que conforma la muestra final, teniendo en cuenta que el centro de interés es una subárea dentro de una disciplina de reciente creación, que ha aumentado su presencia en las bases de datos en la década analizada, lo que quiere decir que tanto la disciplina como las subáreas más específicas han conseguido un notable desarrollo en los últimos años como apuntan los resultados mostrados en el gráfico 1.

Ha resultado también llamativo en este estudio el análisis de las palabras clave de los artículos que conformaban la muestra y que giran en torno a arte, educación, patrimonio e identidad. Los términos arte, educación y patrimonio han

sido desde el comienzo del trabajo términos clave, pero al desarrollar los resultados y la discusión de estos aparece la identidad como un término clave asociado a la subjetividad, emoción, experiencia, interpretación, así como otros términos que finalmente nos conducen a la comprensión de la Educación Plástica y Visual como herramienta para la conexión directa con la persona y su subjetividad permitiendo esos procesos de interpretación individual tan necesarios en la Educación Patrimonial.

Así pues, en un intento por avanzar posibles líneas de evolución, la acción de la educación patrimonial a través de la Educación Plástica y Visual puede tener un impacto tanto en la socialización del patrimonio como en cada individuo (Gómez-Redondo, 2013), ayudando en la conformación de las identidades y finalmente en los procesos de construcción de una ciudadanía activa. Además, la construcción y visibilización de vínculos parece perfilarse como clave metodológica para una educación artística, plástica y visual, significativa, motivadora y duradera, centrada en la sensibilización (Marín-Cepeda, 2021).

En los resultados obtenidos, España se posiciona como un país referente en investigación a este respecto, destacando la Universidad de Valladolid como epicentro

de las investigaciones. Además, cabe señalar que las revistas con más citas en torno a los conceptos clave de la investigación son dos revistas españolas que permiten la publicación en castellano.

En relación con la discusión de los resultados, analizando las palabras clave tanto de los títulos como de los resúmenes de la muestra se han podido observar cuatro enfoques respecto al uso de la Educación Plástica y Visual en la Educación patrimonial, un primer enfoque centrado en la comunicación del patrimonio, donde la Educación Plástica y Visual se entiende como código de comunicación; un segundo enfoque centrado en el uso de técnicas plásticas como forma de expresión dentro del proceso de patrimonialización, que en ocasiones se entiende como un patrimonio específico a transmitir, como es el caso de las técnicas artesanales; un tercer enfoque centrado en el uso de las TIC como herramienta educativa y donde la Educación Plástica y Visual interviene en los procesos creativos en estos medios y finalmente, un cuarto enfoque centrado en la relación experiencial con el entorno, a través del cuerpo, la experimentación y el uso subjetivo del espacio.

Los resultados de este trabajo encaminan sus pasos hacia la construcción de un cuerpo específico de investigación,

donde la Educación Artística se plantea en estrecha relación con la Educación Patrimonial, no solo como herramienta procedimental sino como un aliado en la construcción subjetiva del aprendizaje en torno al patrimonio.

Referencias

Aerila, J. L., Ronkko M. L., & Gronman, S. (2016). Field Trip to a Historic House Museum with preschoolers: stories and crafts as tools for cultural heritage education. *Visitor studies*, 19(2), 144-155. <https://doi.org/10.1080/10645578.2016.1220187>

Alonso-Sanz, A. (2018). Visual narratives of Slovenian local heritage. *Revista Sonda. Investigación y docencia en artes y letras*, 7, 163-173.

Börner, K., & Polley, D. E. (2014). *Visual insights: a practical guide to making sense of data*. Cambridge, UK: MIT Press.

Börner, K., Chen, C., & Boyack, K. W. (2003). Visualizing knowledge domains. *Annual Review of Information Science and Technology*, 37, 179-255. <https://doi.org/10.1002/aris.1440370106>

Calaf, R. (2009). *Didáctica del Patrimonio: Epistemología, metodología y estudio de casos*. Gijón: Trea.

Chen, C., Ibewke, F., & Hou, J. (2010). The structure and dynamics of co-citation clusters: a multiple-perspective co-citation analysis. *Journal of the American Society for Information and Technology*, 61(7), 1386-1409. <https://doi.org/10.1002/asi.21309>

Clarembaux, M. (2010). Film education: memory and heritage. *Comunicar*, 18(35),

25-32. <https://doi.org/10.3916/C35-2010-02-02>

Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). An approach for detecting, quantifying and visualizing the evolution of a research field: a practical application to the Fuzzy Sets Theory field. *Journal of Informetrics*, 5(1), 146-166. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.10.002>

Cuenca, J. M., & Jiménez-Palacios, R. (2018). Enseñando Historia y Patrimonio a través de los videojuegos: investigación e innovación. *Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea*, 2, 43-64. <https://doi.org/10.7410/1353>

Dilli, R., Mamur, N., & Saribas, S. (2017). From de memory spaces of the city to image a project-based learning approach in visual art education. *Journal of Qualitative Research in Education*, 5(3), 340-368. <https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.5c3s15m>

Duzgun, D., & Gunay. R. M. (2020). An example for the use of Theatre Art in transmission of Cultural Heritage: the play Bir Nefes Dede Korku. *Milli Folklor*, 127, 101-112.

Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.

Ferrer-Peris, J., & Colomer-Rubio, J. C. (2019). Educación patrimonial y fotografía estereoscópica: intervención didáctica. *Realia*, 22, 45-57. <https://doi.org/10.7203/realia.22.15342>

Fontal, O., Gómez-Redondo, C., & Pérez, S. (2015). *Didáctica de las artes visuales en la infancia*. Madrid: Paraninfo.

Gómez-Redondo, C. (2013). *Procesos de Patrimonialización en el arte contemporáneo. Diseño de un Artefacto educativo para la identización* (Tesis

Doctoral). Universidad de Valladolid, Valladolid.

Gómez-Redondo, C., & Borghi, B. (2021). El uso de la Expresión Plástica en los museos de Bolonia. *Clío*, 46, 188-201. https://doi.org/10.26754/ojs_clio/clio.2020.465270

Gómez- Redondo, C. Valle, L., & Fontal, O. (2020). Artistic Techniques in Heritage Education: An exploratory SHEO-Based Study. *International Journal of Art & Design Education*, 40(1), 35-5. <https://doi.org/10.1111/jade.12332>

Gutiérrez, R. (2012). Artistic education and communication of the Heritage. *Arte, Individuo y Sociedad*, 24(2), 283-299. https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2012.v24.n2.39035

Kilicaslan, H., & Aktumsek, H. (2020). The creative drama method in cultural heritage education: Bursa Grand Mosque. *Muzeologia a Kulturne Dedicstvo- Museology and Cultural Heritage*, 8(1), 5-17.

Kokko, S., & Dillon, P. (2016). Engaging trainee teachers with crafts and cultural heritage. *Journal of Education Through Art*, 12(1), 21-37. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1854>

Marañón, R. (2018). Eno-culture and identity: the installation as a new methodology in artistic research and heritage education, *Athenea Digital*, 18(1), 431-450. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1854>

Marín-Cepeda, S. (2017). Patrimonio en conserva. Los vínculos identitarios como clave de aprendizaje en el grado de Magisterio. *MIDAS, Museos e Estudios Interdisciplinarios*, 8, 1-16. <https://doi.org/10.4000/midas.1317>

Marín-Cepeda, S. (2021). Definición del Modelo Vincular En Educación Artística. Procesos educativos y creativos basados en los vínculos. In Buzón-García, O., Romero-García, C., & Verdú, A. (Orgs.). *Innovaciones metodológicas con TIC en Educación* (pp. 2135-2151). Madrid: Dykinson.

Ott, M., Dagnino, F., & Pozzi, F. (2020). Intangible Cultural Heritage: towards collaborative planning of educational interventions. *Computers in Human Behavior*, 51, 1314-1319. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.039>

Perales, V. (2015). Reflexiones de una retratista de gorilas. In Puleo, A. (Org). *Ecología y género en diálogo interdisciplinar* (pp. 81-100). Madrid: Plaza y Valdés.

Reyes Sánchez, G. M., G. A., Díaz Flórez, J. A., Dueñas Suaterna, & Bernal Acosta, A. (2016). ¿Educación de calidad o calidad de la educación? Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el camino para el desarrollo humano. *Revista de la Universidad de La Salle*, 71, 251-272.

Rizviic, S., Boskovic, D., Okanovic, V., et. al. (2019). Interactive digital storytelling: bringing cultural heritage in a classroom. *Journal of Computers in Education*, 6(1), 146-166. <https://doi.org/10.1007/s40692-018-0128-7>

Rodríguez-Medina, J., Gómez-Carrasco, C. J., López-Facal, R., & Miralles-Martínez, P. (2020). Tendencias emergentes en la producción académica de educación histórica. *Revista de Educación*, 389, 211-235.

Semedo, A. (2015). Los objetos performativos como herramientas de aprendizaje en formación de los profesionales de los museos. In Fontal, O., Ceballos, S., & Ibáñez-Etxeberria, A.

(Orgs). *Educación y patrimonio. Visiones caleidoscópicas* (pp-121-135). Gijón: Trea.

Turtkcan, B. (2019). Cultural Heritage Studies through Art Education: An instructional application in the ancient city of Aizanoi. *Eurasian Journal of Educational Research*, 83, 29-56. <https://doi.org/10.14689/ejer.2019.83.2>

Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>

Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2013.) VOSviewer manual. Universiteits Leiden: Leiden.

Vicent, N., Rivero, P., & Feliú, M. (2015). Arqueología y tecnologías digitales en Educación Patrimonial. *Educatio Siglo XXI*, 33(1), 83-102. <https://doi.org/10.6018/j/222511>

Información del Artículo / Article Information

Recibido en: 02/10/2021
Aprobado en: 23/11/2021
Publicado en: 15/12/2021

Received on October 02th, 2021
Accepted on November 23th, 2021
Published on December, 15th, 2021

Contribuciones en el Artículo: Los autores fueron responsable de todas las etapas y resultados de la investigación, a saber: elaboración, análisis e interpretación de los datos; redacción y revisión del contenido del manuscrito y; aprobación de la versión final publicada.

Author Contributions: The author were responsible for the designing, delineating, analyzing and interpreting the data, production of the manuscript, critical revision of the content and approval of the final version published.

Conflictos de Intereses: Los autores han declarado que no existe conflicto de intereses con respecto a este artículo.

Conflict of Interest: None reported.

Evaluación del artículo

Revisión por pares

Article Peer Review

Double review.

Agencia de Desarrollo

No tenía financiación.

Funding

No funding.

Cómo citar este artículo / How to cite this article

APA

Marín-Cepeda, S., & Gómez-Redondo, C. (2021). Enfoques, modelos y líneas emergentes en educación patrimonial: hacia una educación de calidad a través de las artes. *Rev. Bras. Educ. Camp.*, 6, e13142. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e13142>

ABNT

MARÍN-CEPEDA, S.; GÓMEZ-REDONDO, C. Enfoques, modelos y líneas emergentes en educación patrimonial: hacia una educación de calidad a través de las artes. **Rev. Bras. Educ. Camp.**, Tocantinópolis, v. 6, e13142, 2021. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e13142>